

ANALGETIK-ANTIPIRETİK GURUHIGA KIRIVCHI PREPARATLARNING ASSORTIMENT TAHLILI

Xomidova N.B., Anvarova F.J., Jaloliddinova M.Sh.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi
nkhholdorova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683791>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozoridagi xorijiy, MDH davlatlari hamda mahalliy ishlab chiqaruvchi farmatsevtik korxonalaridagi analgetik-antipiretik ta'sirga ega preparatlarning dori shakllari bo'yicha assortiment tahlili 2019-2023 yillar kesimida o'rganish natijalari keltirildi.

Kalit so'zlar: Analgetik-antipiretik, paratsetamol, asetaminofen, kombinatsiya, assortiment.

Dolzarbli: Bugungi kunda aholi orasida analgetik-antipiretik guruhiga kiruvchi dori vositalar keng qo'llaniladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga asosan Covid-19 pandemiyasi davrida bu huruh preparatlariga bo'lgan talab sezilarli darajada ortgan va 2031-yilga kelib bu ko'rsatkich 8,82%ga oshishi kutilmoqda. Analgetik-antipiretik guruhiga mansub dori vositalari ishlab chiqaruvchilarning dunyo farmatsevtika bozoridagi ulushi 60%ni tashkil qiladi. Bunday preparatlarni boshqa dori moddalari bilan kombinatsiyalangan shakllari dori vositasining ta'sir mexanizmi kengayishiga hamda farmatsevtika iqtisodiyoti o'sishiga katta hissa qo'shadi. Paratsetamolning askorbin kislota bilan birgalikdagi kombinirlangan preparatlari aholi tomonidan o'tkir respiratorli infeksiyalarning alomatlarini bartaraf qilish uchun keng qo'llaniladi. Askorbin kislotasi va tokoferol kislotasi antioksidant hamda kuchli immunomodulyatorlar hisoblanadi, ular paratsetamol bilan birga infeksiyon kasalliklarga qarshi qo'llanilganda kasallikka nisbatan qarshilikni oshiradi. Mana shu afzalliklarga asoslanib bugungi kunda kombinirlangan preparatlarga aholi orasida hamda farmatsevtika bozorida talab ortib bormoqda [1,2,3].

Maqsadi. Analgetik-antipiretik guruhiga mansub paratsetamol asosidagi preparatlarining farmatsevtika bozoridagi holatini o'rganish.

Tajriba qismi. Tadqiqotlarimizda O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiyot buyumlar Davlat reestrining 2019-2023 yillardagi O'zbekiston Respublikasi farmasevtika bozorida asosiy ta'sir etuvchi moddasi paratsetamol bo'lgan dori preparatlarning dori shakllarining assortiment tahlili o'rganildi. Shuningdek, ushbu preparatlarning tabletka, kapsula, kukun, granula, shamcha, suspenziya, qiyom va infuzion eritma dori shakllarining xalqaro nomlari bo'yicha assortiment tahlili shakllantirildi. Bu tahlillarni olib borishda mahalliy farmasevtika bozorida uchrab turgan barcha dori shakllari, jumladan yumshoq dori turlaridan - shamcha, qattiq dori turlaridan tabletka, kapsula, kukunlar, granular kabilar, suyuq dori shakllaridan infuzion dori turlari, qiyomlar, eritmalar kabilar o'rganildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida mahalliy farmasevtika bozorida paratsetamol asosidagi dorilar asosan qattiq ko'rinishda (tabletka va kukun ko'rinishida) ko'p uchrashi ma'lum bo'ldi. Ulardan so'ng suyuq dori shakllari o'z o'rniga egaligi tajribalarda kuzatildi. Uchinchi o'rinda esa yumshoq dori shakllaridan shamchalar alohida o'ringa egaligi kuzatildi. Olingan natijalar 1-rasmda keltirildi.

1-rasm. 2019-2023 yillardagi paratsetamol asosidagi dori preparatlarning dori shakllari bo'yicha assortiment tahlili

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, dori shakllari orasida tabletka (64%), kukunlar (17%), infuzion eritmalar (7%), qiyomlar (5%), shamchalar (3%), suspenziya (2%), granula (1%), kapsula (1%) ni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasida Tibbiyot amaliyotida qo'llanilishiga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reestrining 2023 yilda 27-soni ma'lumotlariga asosan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan dori vositalarining Davlat Reestridan 3 268 tasi ro'yxatdan o'tgan bo'lib, shundan paratsetamol asosidagi dori vositalari soni 149 ta, ya'ni umumiy asetaminofen tarkibli dori vositalarning 39 %ni, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlaridan jami 1334 ta dori vositalari reestrda ro'yxatdan o'tgan bo'lib, 45 ta paratsetamol asosidagi preparatlar, shundan 12 % ni, chet el davlatlarda ishlab chiqilgan dori vositalarining 5514 tasi ro'yxatdan o'tgan bo'lib, 187 ta paratsetamol asosli dori vositalari umumiy ulushning 49% ini tashkil qildi. Tadqiqotlarning keyingi bosqichida paratsetamolning kombinirlangan preparatlarining farmakoterapevtik ta'siri bo'yicha o'tkazildi. Bunda o'tkir respiratorli infeksiyalarning alomatlarini yo'q qilish uchun vosita sifatida 45% da, analgetik-antipiretik ta'sirli dori vositasi sifatida 31% da, nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositasi sifatida 24% da ishlab chiqarilganligi o'rganildi.

Shuningdek, yuqoridagi izlanishlar natijasida paratsetamol saqlagan ko'p komponentli preparatlar mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan deyarli ishlab chiqarmasligi kuzatildi. Bu esa o'z navbatida iste'molchilar talabini to'la qondirish maqsadida bu qator preparatlarni ishlab chiqarilishini mahalliyashtirish va amaliyotga tatbiq etish kerakligini bildiradi.

Xulosa: Shundan kelib chiqib xorijiy hamda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan paratsetamolning vitaminlar bilan kombinirlangan preparatlari bo'yicha assortiment tahlili olib borilganda paratsetamolning C va E vitaminlar bilan kombinirlangan preparatlarining mavjud emasligi, keyingi tadqiqotlarni olib borishda obyekt tanlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiyot buyumlar Davlat reestri
2. Жалолитдинова М.Ш., Юнусова Х.М. Маҳаллий фармацевтика бозоридаги ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари ассортиментининг таҳлили //Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси.-Тошкент. - 2019. - №1. - Б.5-8.
3. Илхамова Н.Б., Джалилов Х.К., Юнусова Х.М., Исмаилова Ф.Т. Анализ структуры поставщиков отхаркивающих лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан // Инфекция, Иммунология и Фармакология, 2016, №6.Стр.139-142.